

Тлумачення терміну «дискримінація» в сучасній юридичній науці

У статті проводиться аналіз тлумачення терміну «дискримінація» в сучасній юридичній науці та міжнародній нормативній базі. Зроблено висновок про відсутність уніфікованого поняття «дискримінації». Всі наукові позиції за сутнісним змістом, який позиціоновано в дефініції розподілено у три групи: позиція, що відстоює розуміння дискримінація як безпосереднього порушення прав та свобод людини в окремих сферах, її законних інтересів, гідності через дії, що визначаються дискримінаційними; розуміння дискримінації як нелегітимного безпідставного розрізнення за будь-якою ознакою; поєднання вищевказаних двох позицій.

Ключові слова: права людини, гідність, законний інтерес, розрізнення, дискримінація.

В статтє проводится анализ толкования термина «дискриминация» в современной юридической науке и международной нормативной базе. Сделан вывод об отсутствии унифицированного понятия «дискриминации». Все научные позиции по сущностным содержанием, которое позиционируется в дефиниции разделены в три группы: позиция, отстаивающая идею непосредственного нарушения прав и свобод человека в отдельных сферах, нарушения его законных интересов, достоинства из-за действий, определяемых дискриминационными; понимание дискриминации как нелегитимного бесосновательного различия по какому-либо признаку; сочетание вышеуказанных двух позиций.

Ключевые слова: права человека, достоинство, законный интерес, различия, дискриминация.

N.M. Gren Interpretation of the Term “Discrimination” in Modern Legal Science

The term "discrimination" is now one of the most used in the theoretical and practical spheres. There is no unified concept of "discrimination" in international legal regulation and scientific practice. Human rights violations are compared to the concept of discrimination and defined as a negative factor of legal reality. However, despite the fact that a certain concept has been used for almost a century in legal and political science, a common understanding of it has not yet been developed. We associate this with two factors, first, the manifestations and signs of discrimination change every time, their understanding is updated, new features are added, so the concepts are transformed under the influence of the globalization of legal reality.

Secondly, "discrimination" as a certain category has a multidisciplinary meaning, it is used in many fields of knowledge from sociology and journalism, to public administration and political science. Therefore, a universal understanding cannot yet be developed.

Discrimination is the unfair attitude or prejudice against people and groups based on certain characteristics. However, this understanding is quite general. However, most scholars try to provide an expanded understanding of the concept under study. And here the positions of the authors can be reduced to the following.

The first group of researchers analyzes discrimination through actions that violate human rights and affect their dignity.

Such a position is also represented in normative international standards. Art. 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and in Art. 1 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

The second group of understanding includes the positions of the authors who motivate discrimination through its understanding as an illegitimate unjustified distinction on any grounds. Such positions are con-

tained in the normative sense. The term "discrimination" is positioned in the Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, adopted on 25 June 1958.

The third group of scientific views includes the ideas of the previous two positions.

Keywords: *human rights, dignity, legitimate interest, distinction, discrimination.*

Постановка проблеми. Термін «дискримінація» нині є одним з найбільш вживаних у теоретичній та практичній сфері. Порухення прав людини порівнюють з поняттям дискримінації та визначають як негативних чинник правової реальності. Проте, не дивлячись на те, що визначене поняття вже майже століття вживається в юридичній та політичній науці єдиного розуміння його все ще не вироблене. Вказане пов'язуємо з двома чинниками.

По-перше прояви та ознаки дискримінації щоразу змінюються, оновлюється їх розуміння, додаються новітні ознаки, тому поняття трансформуються під впливом глобалізації правової реальності.

По-друге, «дискримінація» як певна категорія має мультинауковий зміст, вживається багатьма галузями знань від соціології та журналістики, до державного управління та політології. Тому універсального розуміння виробити поки що не вдається.

Нашу позицію підтримує О.Гузь, зазначаючи, що «дискримінація, це одне з найбільш популярних понять, активно експлуатоване» у вітчизняному науковому й публіцистичному оборотах. У той же час, воно залишається у відриві від самого явища, поза належним і всебічним аналізом сутності одного з найбільш масових, більшою мірою негативних, феноменів сучасної правової дійсності» [1, с.167].

Аналіз останніх досліджень. Представники сучасної юридичної науки неодноразово зверталися до питання дискримінації, зокрема такі науковці як Д. Белов, Ю. Бисага, Н. Дрьоміна-Волок, І. Жаровська, Г. Журавльова, М. Скорик та інші. Проте на сьогодні дискримінація є широким поняттям, виокремлюють багато ознак дискримінації і кожна з них має свої особливості, проблемні складові та засоби подолання.

Невирішені раніше підходи. Вагомо визначити родове розуміння цього поняття та уніфікувати підходи до такого розуміння.

Метою статті є проведення теоретико-правового аналізу розуміння поняття «дискримінація» в сучасній юридичній науці.

Виклад основних положень. Термін «дискримінація» походить від латинського «discriminatio», що означає розрізняти, оцінювати. Термін «дискримінація» використовується в багатьох мовах: «discrimination» – у французькій мові, «discrimination» – в англійській, «discriminierung» – у німецькій, «дискриминация» – в російській, «discriminazione» – в італійській, «discriminering» – у шведській. Спільним коренем усіх цих слів є група латинських слів: «discrenere», «discrimen», «discriminare», що означають «розділяти», «відділяти», «оцінювати». Тобто термін «дискримінація» походить з латинської мови й означає обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за різними ознаками: расової або національної належності, статі, соціального походження, політичних поглядів тощо [2, с. 219].

Дискримінація – це несправедливе або упереджене ставлення до людей та груп на основі певних їх характеристик. Проте вказане розуміння є доволі загальним.

Тому вважаємо за необхідне проаналізувати розуміння поняття дискримінації у сучасній юриспруденції.

Великий енциклопедичний словник визначає дискримінацію як приниження (фактичне чи юридичне) прав якої-небудь групи громадян в силу їх національності, статі, раси, віросповідання тощо [3, с.394]. Така дифінація характерна для вузького юридичного розуміння. М.В. Невежина звертає увагу, що багато дефініцій, наведених у тлумачних словниках, схожі в одному: суть дискримінації – в утиску або позбавленні прав одних осіб порівняно з іншими без розумних і об'єктивних на те підстав [4, с. 84].

Проте більшість науковців намагаються подати розширене розуміння досліджуваного

поняття. І тут позиції авторів можна звести до наступного.

Перша група науковців аналізує дискримінацію через дії, що порушують права людини та зачіпають її гідність.

Для прикладу, В.І. Крусс пропонує розглядати дискримінацію з позиції теорії досягнення юридичної рівноваги інтересів людей і соціальних груп. Існує і таке визначення дискримінації, як розмаїття форм (видів) настанов і дій, які призводять до відмінностей і переваг (нерівності) по відношенню до людей за будь-якими ознаками, що є несумісними з уявою про гідність, яка властива кожному члену людської родини, що володіє рівними і невід’ємними правами [5, с.16]

О. Гузь вказує, що «дискримінація це спосіб деформації рівноправності суб’єктів правовідносин або рівності їх юридичного статусу шляхом зміни взаємозв’язків прав і обов’язків, їх забезпеченості, обсягу й сфер реалізації з метою встановлення (корекції) об’єктивно обґрунтованих або суб’єктивно мотивованих параметрів справедливості й волі в соціумі» [1, с.169]

Також Ю. Поліщук доводить, що «дискримінація – це діяння, яке скоюється по відношенню до людей на основі демонстрації відмінностей між ними і тягне за собою порушення прав та свобод або приниження честі та гідності особи» [6, с.414].

В нормативних міжнародних еталонах також репрезентована така позиція. Ст. 1 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок передбачає, що дискримінація щодо жінок – це будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване на ослаблення або зводить нанівець визнання, користування чи здійснення жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі [7].

У ст. 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, де передбачено, що поняття “расова дискримінація” означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою

або наслідком знищення, або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя [8].

М. Новицький вважає, що «будь-яка раціонально необґрунтована, побудована на підставі фізичних чи біологічних ознак диференціація прав і правоможностей є дискримінацією» [9, с.21].

К. Левченко, досліджуючи гендерну дискримінацію дійшла висновку, що змістом родового поняття дискримінація є «будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага. Спрямованість дискримінації – ослаблення (знищення) правого або фактичного становища певної соціальної групи; результат дискримінації – порушення рівності *de jure* або *de facto* або (і це є дуже важливим) – створення загрози такого порушення» [10, с. 40].

Такі позиції містяться і в нормативному розумінні.

Термін «дискримінація» позиціонований у Конвенції щодо дискримінації в галузі праці та занять, прийнятої 25 червня 1958 р. і відповідно до п. 1 ст. 1 цієї Конвенції позиціонується як:

а) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або соціального походження і призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; б) будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять і визначається відповідним членом Організації після консультації з представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з іншими відповідними органами [11].

Згідно зі ст. 15 Канадської хартії прав і свобод, «дискримінація може бути визначена як розрізнення, як цілеспрямоване, так і випадкове, що ґрунтується на підставах, які належать до особистих характеристик особи чи групи, має наслідком встановлення тягарів, обов’язків або негативного становища для такої особи чи групи, які не встановлюються для інших, або яке позбавляє або обмежує доступ до можливостей,

пільг і переваг, які є доступними для інших членів суспільства» [12, с.669]

Також існують дефініції, що поєднують вказані вище групи. Доволі ґрунтовне визначення досліджуваного поняття було розроблено Швейцарським інститутом порівняльного права [13, с. 7]. За ним дискримінація – це соціальна подія або ситуація, що характеризується наявністю відмінності, винятку, обмеження або переваги, заснованих на довільній класифікації окремих осіб, їх груп або категорій, з огляду на расу, колір шкіри, стать, мову, релігію, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, економічне становище, народження або на інші обставини, природні або соціальні характеристики, ніяк не пов'язані з особистими здібностями чи заслугами або з конкретною поведінкою людини, а також якщо на певну людину, групу або категорію осіб поширюється негативне ставлення (в сенсі, що воно сприймається як негативне), викликане якою-небудь формою поведінки (включаючи

бездіяльність) державних органів або окремих осіб і таке, що має кінцевою метою порушення або знищення визнання, використання або здійснення на рівних умовах прав і свобод людини в політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-якій іншій сферах суспільного життя.

Висновок. В міжнародному правовому регулюванні та науковій практиці відсутнє уніфіковане поняття «дискримінації». Всі наукові позиції за сутнісним змістом, який позиціоновано в дефініції поділено у три групи: позиція, що відстоює ідею безпосереднього порушення прав та свобод людини в окремих сферах, порушення її законних інтересів, гідності через дії, що визначаються дискримінаційними; розуміння дискримінації як нелегітимного безпідставного розрізнення за будь-якою ознакою; поєднання вищевказаних двох позицій.

Список використаних джерел:

1. Гузь О. Ю. Дискримінація як форма порушення прав людини. *Форум права*. 2012. № 2. С. 166-169.
2. Дашковська О. Дискримінація за ознакою статті: деякі загальнотеоретичні аспекти. *Вісник Академії правових наук України*. 2005. № 3 (42). С. 219–226.
3. Большой энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Сов. энцикл., 1991. 862 с.
4. Небезина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений. *Журнал российского права*. 2017. № 4. С. 83–90. URL: https://doi.org/10.12737/article_58e39ece856fb2.16965220.
5. Дискриминация вне закона: сборник документов / сост.: А. Х. Абашидзе и др.; отв. ред. А. Я. Капустин. М.: Юристъ, 2003. 383 с.
6. Поліщук Ю. О. Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування. *Форум права*. 2008. № 3. С. 411-418.
7. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: міжнародний документ ООН від 18.12.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
8. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: міжнародний документ ООН від 21.12.1965. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_105
9. Новицкий М. Что такое права человека: справочник для правозащитных организаций. Варшава: Изд-во Хельсинкской федерации прав человека, 1997. 231 с.
10. Левченко К.Б. Дискримінація: правове визначення поняття. *Наше право*. 2011. № 2 ч. 1. С. 40–45.
11. Конвенція МОП про дискримінацію в галузі праці та занять від 25 червня 1958 р. № 111: станом на 24 червня 1975 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_161.
12. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції Вид. 3-тє. К.: Реферат, 2010. 829 с.

13. Проблемы дискриминации: правовые аспекты, международный опыт, украинские реалии / авторы-составители: КисьЗ., ШереметС. К.: Всеукр. Благотвор. фонд «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций», 2007. 67 с.

References:

1. Huz O. Yu. Dyskryminatsiia yak forma porushennia prav liudyny. *Forumprava*. 2012. № 2. S. 166-169.
2. Dashkovska O. Dyskryminatsiia za oznakoiu statti: deiaki zahalnoteoretychni aspekty. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2005. № 3 (42). S. 219–226.
3. Bolshoi entsyklopedycheskyi slovar. T. 1. M.: Sov. entsykl., 1991. 862 s.
4. Nevezhyna M.V. Zapret dyskrymynatsyy v sfere trudovykh otnoshenyi. *Zhurnal rossyiskoho prava*. 2017. № 4. S. 83–90. URL: https://doi.org/10.12737/article_58e39ece856fb2.16965220.
5. Dyskrymynatsiia vne zakona: sbornyk dokumentov / sost.: A. Kh. Abashydzhe y dr.; otv. red. A. Ya. Kapustyn. M.: Yuryst, 2003. 383 s.
6. Polishchuk Yu. O. Problemy rozuminnia dyskryminatsii yak odniei z tsilei katuvannia. *Forum prava*. 2008. № 3. S. 411-418.
7. Konvetsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok: mizhnarodnyi dokument OON vid 18.12.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
8. Mizhnarodna konvetsiia pro likvidatsiiu vsikh form rasovoi dyskryminatsii: mizhnarodnyi dokument OON vid 21.12.1965. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_105.
9. Novytskyi M. Chto takoe prava cheloveka: spravochnyk dlia pravozashchytnykh orhanyzatsyi. Varshava: Yzd-vo Khelsynskoi federatsyy prav cheloveka, 1997. 231 s.
10. Levchenko K.B. Dyskryminatsiia: pravove vyznachennia poniattia. *Nashe pravo*. 2011. № 2 ch. 1. S. 40–45.
11. Konvetsiia MOP pro dyskryminatsiiu v haluzi pratsi ta zaniat vid 25 chervnia 1958 r. № 111: stanom na 24 chervnia 1975 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_161.
12. Shevchuk S. Sudovyi zakhyst prav liudyny: Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u konteksti zakhidnoi pravovoi tradytsii Vyd. 3-tie. K.: Referat, 2010. 829 s.
13. Problemy dyskrymynatsyy: правовые аспекты, mezhdunarodnyi opyt, ukraynskye realyy / avtory-sostavytely: KysZ., SheremetS. K.: Vseukr. Blahotvor. fond “Koalytsiia VYCh-servysnykh orhanyzatsyi”, 2007. 67 s.